

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Изатилла Махкамович Юлдашев,
Тошкент Ислом институти ўқитувчиси,
gaybullayev1989@mail.ru
Саидахмадхон Саматхонович Гайбуллаев,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
«Ислом тарихи ва манбашунослиги-IRCICA»
кафедраси ўқитувчиси, PhD
e-mail: gaybullayev1989@mail.ru

КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ

For citation: Izzatulla M.Yuldoshev, Saidahmadkhon S.Gaybullayev. LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF QADI BAYZAWI. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.58-62

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217713>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XIII аср йирик мусулмон олимларидан бири Қози Байзовий ҳаёти ва илмий мероси тадқиқ этилган. Олимнинг илмий сафарлари, устозлари билан боғлиқ маълумотлар берилган. Унинг қозилик фаолияти ҳамда турли соҳаларга оид йигирмадан ортиқ асарлари, хусусан, “Анворут танзил ва асрорут таъвил” номли тафсир китобининг ўзига хос афзал томонлари таҳлил этилган.

Шунингдек, олимнинг яқин шогирдлари ва илмий фаолиятига оид қимматли маълумотлар зикр келтирилди. Яқунда алломанинг ўша давр илмий муҳитига қўшган ҳиссаси бўйича хулосалар берилди.

Калит сўзлар: Байзовий, қози, тафсир, таъвил, калом, ҳадис, тасаввуф, шофеъий, шарҳ.

Изатилла Махкамович Юлдашев,
Преподаватель Ташкентского Исламского института,
gaybullayev1989@mail.ru
Саидахмадхон Саматхонович Гайбуллаев,
Преподаватель кафедры
«Исламская история и источниковедение ИРСИКА»
Международная исламская академия Узбекистана, PhD,
e-mail: gaybullayev1989@mail.ru

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗИ БАЙЗОВИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается жизнь и научная деятельность одного из великих учённых мусульман XIII века Кази Байзовий. Даны сведения связанные с его научными поездками, его учителями.

Проанализированы его деятельности как кази и более двадцати произведений связанных с его деятельностью в других сферах, также, освящено самабительность книги тафсир “Анварут танзил ва асарут таъвил”.

Также была дана ценная информация о близких учениках и о научной деятельности ученого. В конце даны заключения о его вкладе в научную сферу того времени.

Ключевые слова: Байзави, кази (судья), тафсир, таъвил, калам, хадис, суфизм, шафии, комментарий.

Izzatulla M. Yuldoshev,

Senior teacher of Tashkent Islamic Institute,
gaybullayev1989@mail.ru

Saidahmadkhon S. Gaybullayev,

Teacher of the department Islamic history and Source studies ISRCICA
International Islamic Academy of Uzbekistan,
e-mail. gaybullayev1989@mail.ru

LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF QADI BAYZAWI**ABSTRACT**

The life and scientific heritage of Qazi Bayzavi, one of the great Muslim scholars of the 13th century is studied in the article. Information about the scientist's scientific trips and teachers are provided.

His work as a judge and more than twenty works related to various fields, in particular the specific advantages of the tafsir book “Anvorut tanzil va asrorut ta'wil” were analyzed.

Valuable information about the scientist's close students and scientific activities were also mentioned. At the end, conclusions were given on the contribution of the scholar to the scientific environment of that time.

Index Terms: Bayzawi, judge, tafsir, tawil, kalom, hadith, sufism, shofei, comment.

1. Долзарблиги:

Қози Байзовийнинг тўлиқ исми Абдуллоҳ ибн Абул Қосим Умар ибн Муҳаммад ибн Абул Ҳасан Али ал-Байзовий бўлиб, Абул Хайр куняси ва Носириддин, Қози унвонлари машҳур бўлган[1]. Аллома Форс ўлкасининг қадимий шаҳарларидан бири Шерозга яқинидаги Байзо шаҳарчасида туғилгани учун унга Байзовий нисбаси берилган. Байзо араб тилида “оқ ранг” маъносини билдиради ва унинг сабаби Байзо шаҳрида узоқдан кўриниб турадиган оқ қалъа бўлган, шунинг учун шаҳарга Байзо номи берилган[2].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Қози Байзовийнинг туғилган санаси бирор манбада кўрсатилмаган, бироқ олим Табриз шаҳрида 685/1286 йил вафот этгани маълум. Байзовий XIII асрда яшаб, мусулмон оламининг йирик олимларидан бири бўлган. Бошланғич таълимни отасидан олган бўлса, кейинроқ ўз даврининг йирик алломаларидан дарс олишга муваффақ бўлди. Хусусан, Куръони карим билан боқлиқ фанлар ва фикҳ илмининг моҳир билимдонига айланди. Шунингдек, калом илми, мантиқ, тарих, фалсафа фанлари билан ҳам чуқур шуғулланган. Замондош олимлар Байзовий ҳақида: “Байзовий - машҳур имом, ўткир фаҳми, солих, факих, таниқли мутакаллим, муфассир, муҳаддис, адолатли қози эди” деган ижобий этирофларни билдириб ўтишган[3].

3. Тадқиқот натижалари:

Байзовий илк илмий сафари отаси билан бирга ўша даврда форс минтақасининг пойтахти ҳисобланган Шероз шаҳрига амалга оширган. Бу пайтда ислом олами мўғиллар ҳужумидан хавотирда бўлган эрса-да Шероз кўпсонли олимлар жамланган тинч ва хавфсиз шаҳар эди[4, р. 213]. Байзовий умрининг катта қисмини шу шаҳарда ўтказган ва кейинчалик Байзовий Шероз шаҳрининг бош қозиси (қозиул-қузот) мансабига тайинланди. Ушбу мансабга тайинланишига олимнинг шоҳ асари “Анворут танзил ва асрорут таъвил” номли тафсир китобини ёзиши туртки бўлди. Бу ҳақда тарихчи Хавонисорий шундай дейди: “Байзовий мана шу китоби сабаб дунёга танилди ва султонга яқин бўлиб, қозилик мансабига тайинланди”[5].

Кўп ўтмай қозилик маслуяти сабаб мансабдан кетиб, Табриз шаҳрига сафар қилгани ҳақида Тақиюддин Субкий куйидагиларни ёзган: “Тобақот аш-шофиъийя ал-кубро” асарида шундай дейдилар: “Байзовий қозилик лавозимидан кетганидан сўнг Табризга сафар қилди. Унинг шаҳарга кириб келганида илм мажлисига тўғри келиб қолди. Даврада ҳеч ким таниб қолмаслиги учун охириги қаторларга ўтирган эди. Мударрис мажлисдагиларга нозик савол бериб унга жавоб сўради. Шу пайт Байзовий мударрисни ҳайратда қолдириб жавоб бера бошлади ва саволнинг тартибида камчилик борлигини тушунтириб берди. Мударриснинг ўзини синаш учун саволга тутди, мударрис эса саволга жавоб бера олмай қолди. Мажлисда султоннинг вазири ҳам бор бўлиб, Байзовийни мажлисдан чақиртириб кимлигини сўради. Байзовий ўзини таништириб шаҳарда меҳмон эканини айтди. Вазир унга эҳтироқ кўрсатиб мукофотлар билан сийлади”[1].

Байзовий дастлаб калом илмига бағишланган “Китабут таволь”, “Изоҳ”, “Мисбахул арвоҳ” номли асарларни ёзган[6]. Байзовий яшаган даврда Форс ўлкаси, Хуросон ва пойтах Бағдодда шофеъийлик мазҳаби кенг тарқалган сабаб, олим фикҳда Шофеъий мазҳабига амал қилган.

Байзовий Табриз шаҳрида 685/1286 йил вафот этганини Ибн Касир Димашкий, Мирзо Муҳаммад Хованисорий ва кўплаб тарихчилар айтиб ўтишган[7]. Бироқ Тақиюддин Субкий ва Жамолиддин Аснавий Қози Байзовийнинг вафот этган санасини 691/1291 йилда дея қайд этган[8].

Қози Байзовий қаламига мансуб йигирмадан ортиқ мўътабар асарлар маълум бўлиб, улар: луғат, тарих, адаб, мантиқ, тасаввуф, тафсир, фикҳ, калом каби илмларга бағишланган. Олимнинг асарлари:

1. “Анворут танзил ва асрорут таъвил” (Қуръон нурлари ва тафсир сирлари) деб номланган тафсир асари. Манба мусулмон оламига кенг тарқалган тафсир китобларидан бири бўлиб, муаллифнинг шоҳ асари ҳисобланади.

2. “Минҳожул вусул ила илмил усул” (Усул илмига етказувчи тамойиллар) асари. Ушбу манба усул ал-фқи илмига бағишланган.

3. “Ал-ғоятул-қусва фи диroyтил фатва” (Фатволарни англаш борасида юксак тафаккур) асари. Манбада Қози Байзовий Абу Ҳомид Ғазолийнинг “Васийт” (Тавсиялар) китобини қисқартирган. Асарни Розинуддин Али ибн Рузбаҳо Хонжий шарҳлаб “Ан-ниҳоя” номли шарҳ ёзган[9]. Шунингдек ушбу манбани Шайх Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Зоҳирий шурий назмга солиб “Кифоя” номли асар ёзган[10].

4. “Товалиъул-анвор фи усулид-дин” (Усулиддин илмига оид Нурлар манбаси) асари. Жамолиддин Аснавий ушбу асарни тавсифлаб: “Бу калом илмида мухтасар ва дақиқ тарзда ёзилган китобдир” дейди. Ҳожи Халифа эса асар ҳақида куйидагиларни айтган: “Ушбу асар мухтасар матн бўлиб, кўплаб уламолар ундан фойдаланишган. Жумладан, Абус-Сано Шамсуддин Маҳмуд ибн Абдур Роҳман Асфаҳоний унга шарҳ ёзиб “Матолиъул-анзор” дея номлаган”[11, р. 1061].

5. “Ат-таҳзиб вал-ахлоқ” (Покланиш ва ахлоқ) асари. Ушбу манба Қози Байзовийнинг тасаввуф илмига бағишлаб ёзган асаридир.

6. “Луббул албоб фи илмил эъроб” (Грамматикага оид малумотлар мағзи) асари. Ушбу манба араб тили грамматикасига оид машҳур асар “Кофия”нинг қисқартмаси ҳисобланади.

7. “Низомут-таварих” (Тарих низоми) асари. Бу китоб Қози Байзовийнинг форс тилида форс давлатлари тарихига оид ёзган асаридир. Унда Одам Атодан бўшлаб то муаллиф давригача фаолият олиб борган форс давлатлари тарихи келтирилган[12].

8. “Мисбахул-арвах” (Рухлар шамчироғи) асари. Китоб калом илмига оид бўлиб, уч жилддан иборат. Асарни Қози Убайдуллоҳ ибн Муҳаммад Фарғоний Табризий шарҳлаб алоҳида асар ёзган.

9. “Китабун фил мантик” (Мантикга оид китоб) асари[10].

10. “Рисалатун фи мавзуъатил-улум ва таърифиха” (Илмлар ва уларнинг таърифига оид рисола) асари.

11. “Мухтасар фил ҳайати” (Ҳаётимга оид мухтасар китоб) асари.

12. “Китабун фи асмаиллаҳил-хусна” (Аллоҳнинг гўзал исмларига оид китоб) асари.

13. “Ал-Ийзоҳ фи усулид-дин” (Усулиддиннинг изоҳи) асари. Жамолиддин Аснавий ўзининг “Минҳож” асари муқаддимасида “Ал-Ийзоҳ” муаллифнинг бошқа бир китоби “Мисбоҳ”га ёзилган шарҳ бўлса керак, дейди.

14. “Шарху Тухфатул аброр” (Тухфатул-аброр шарҳи) асари. Ушбу манба имом Бағавийнинг ҳадис илмига оид “Масобихус сунна” китоби шарҳи ҳисобланади.

15. “Шархул Маҳсул” (Маҳсул асари шарҳи) асари. Бу Имом Фахруддин ар-Розийнинг усулул фикҳга оид “Маҳсул” китоби шарҳи ҳисобланади.

16. “Шархул Мунтахаб фи усулил фикҳ” (Мунтахаб асари шарҳи) асари. Ушбу китоб Қози Байзовий томонидан ар-Розийнинг “Маҳсул” китобига ёзган шарҳи қисқартирмасидир.

17. “Мирсодул-афҳам ила мабадиул аҳком” (хукмларга оид бошланғич китоб) асари.

18. “Шархут-Танбийх” (Танбийх асари шарҳи) асари. Ушу манба Абу Исҳоқ аш-Шерозийнинг фикҳга доир “Танбийх” китоби шарҳидир.

19. “Шархул Кофия фин наҳв” (Кофия асари шарҳи) асари. Ушбу манба Ибн Ҳожибнинг машҳур “Кофия” асари шарҳи ҳисобланади.

20. “Шархул-Фусул” (Фусул асари шарҳи) асари. Ушбу манба Носируддин ат-Тусийнинг “Фусулул-хаважа” асарига ёзилган шарҳидир.

4.Хулосалар:

Хулоса қилганда, Қози Байзовий қозилик ва мударрислик фаолияти билан бирга сермаҳсул ижод қилганини олимнинг йигирмадан ортиқ асар ёзгани ҳамда мазкур манбаларнинг ҳар бири ўз соҳасида мўътабар манбалар саналишини эътироф этиш лозим. Хусусан, олимнинг бош асари “Анворут танзил ва асрорут таъвил” Қуръони каримнинг мумтоз тафсирларидан биридир. Тафсирни ўрганиш орқали Қози Байзовийнинг тилшунослик, калом ва фикҳ борасидаги маҳоратини таҳлил этиш мумкин. Муаллиф ҳар бир оят тафсирида ундан кўзланган мақсад, оят мазмуни, ундаги ҳақиқатни ёритиб беради. Ўрни келганда муътазила ва бошқа адашган фирқалар қарашларини ҳам алоҳида кўрсатиб берган ва уларнинг даъвосига мантикий қоидалар ва шариъат манбаларига зид экани билан раддиялар беради.

Байзовийнинг тафсирида тасаввуф ва астраномия илмларига ҳам кўп ўринда мурожаат этилганини кўриш мумкин. Ушбу асарни ўрганиш айни кунда исломшунослар муҳим аҳамиятга эга ва унда замонавий тафшунослик ва қуръоншунослик асосларини таҳлил этиш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Такиюддин Субкий. Тобақотуш-шафиъиятил-кубро. – Ж. V. – Қоҳира: “Хусайния” нашриёти, 1974. – Б. 59-60. (Taqiuddin Subkiy. Tabaqotush-Shafi'i'til-Kubro. — J. V. - Cairo: "Husayniya" publishing house, 1974. – P. 59-60).
2. Ёқут ибн Абдуллоҳ Ҳамавий. Муъжамул-булдан. – Ж. II. – Қоҳира: “Саодат” нашриёти, 1906. – Б. 335. (Yakut ibn Abdullah Hamawi. From Mujamul-bul. — J. II. - Cairo: "Saodat" publishing house, 1906. – P. 335.)

3. Абдуллоҳ Мустафо Мароғий. Ал-Фатхул мубийн фи тобақотул-усулийин. – Ж. V. – Қоҳира: “Муҳаммад Амин” нашриёти, 1948. – Б. 77. (Abdullah Mustafa Maragii. Al-Fathul mubiyn fi tabaqatul-usuliyyin. - J. V. - Cairo: "Muhammad Amin" publishing house, 1948. – P. 77.)
4. Akhmedov, S., & Gaybullaev, S. (2023). The life and scientific heritage of Abul Barakat Nasafi. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (119), 213-215. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-119-29> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2023.03.119.29>
5. Мирзо Муҳаммад Бақир Ҳаванисорий. Ровзотул-жаннат фи аҳвалил-уламо ва садат. – Ж. V. – Қум (Эрон): “Муҳр истивор” нашриёти, 1971. – Б. 134. (Mirza Muhammad Baqir Havanisori. Rovzatul-jannat fi ahvalil-ulama wa sadat. - J. V. - Qom (Iran): "Muhur istivor" publishing house, 1971. – P. 134.)
6. Жамолиддин Абдурраҳим ал-Аснавий. Ниҳаятус-суал фи шарҳи минҳажил-вусул. – Ж. V. – Қоҳира: “Салафия” нашриёти, 1923. – Б. 6. (Jamaluddin Abdurrahim al-Asnavi. Nihayatus-sual fi commentary minhajil-wusul. - J. V. - Cairo: "Salafiya" publishing house, 1923. – P. 6.)
7. Исмоил ибн Касир ал-Қураший. Ал-Бидоя ван-ниҳоя. – Ж. V. – Байрут: “Мактабатул маъориф” нашриёти, 1977. – Б. 309. (Ismail ibn Kasir al-Qurashi. Al-Bidaya is finally. - J. V. - Beirut: "Maktabatul Ma'arif" publishing house, 1977. – P. 309.)
8. Жамолиддин Абдурраҳим ал-Аснавий. Тобақот аш-шофиъия лил Аснавий. – Ж. I. – Бағдод: “Иршод” нашриёти, 1970. – Б. 273. (Jamaluddin Abdurrahim al-Asnavi. Tabaqat ash-Shafi'iyah lil Asnavi. - J. I. - Baghdad: "Irshad" publishing house, 1970. – P. 273.)
9. Муъийниддин Абул Қосим. Шаддул-азар ва ҳаттул-авзар. – Техрон. “Техрон” нашриёти, 1985. – Б. 299. (Mu'iniddin Abul Kasim. Shaddul-Azar and Hattul-Avzar. - Tehran. "Tehran" publishing house, 1985. – P. 299.)
10. Ҳожи Халифа. Кашфуз-зунун ан асамил-кутуб вал-фунун. – Ж. V. – Ливан: “Ваколатул-маъориф” нашриёти, 1941. – Б. 1193, – Б. 1705. (Haji Khalifa. Kashfuz-zunun an asamil-kutub wal-funun. - J. V. - Lebanon: "Vakolatul-ma'arif" publishing house, 1941. - B. 1193, - P. 1705.)
11. Gaybullaev, S. (2022). Historiography of the study of Fakhrul-Islam Pazdavi's scientific legacy. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (116), 1060-1063. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-116-86> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.12.116.86>
12. Тамрон Бузар Ҳумайрий. Даиротул-маъориф ал-исламия. – Ж. V. – Қоҳира: “Тамрон вазр хумайрий” нашриёти, 1982. – Б. 33. (Tamron Buzar Humayriy. Dairotul-ma'arif al-Islamiya. - J. V. - Cairo: "Tamron Vazr Humayri" publishing house, 1982. – P. 33.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000